

**O PAPEL DA MÚSICA COMO DISPOSITIVO PEDAGÓGICO: UMA REFLEXÃO
SOBRE O TRABALHO INCLUSIVO NO COLÉGIO ESTADUAL ABDIAS
MENEZES – CEAM, EM 2022.**

*THE ROLE OF MUSIC AS A PEDAGOGICAL DEVICE: A REFLECTION ON INCLUSIVE
WORK AT COLÉGIO ESTADUAL ABDIAS MENEZES – CEAM, IN 2022.*

Ilara Santos Lemos, ilaralemos3@gmail.com¹

Talita de Novais Almeida, talita.novais27@gmail.com²

RESUMO: Considerando que a Constituição de 1988 afirma a educação como direito de todos, é fundamental discutir sobre seu cumprimento. Desse modo, o presente texto tem como objeto de análise o espaço escolar sob o prisma da educação inclusiva. Com base nas experiências vividas no Colégio Estadual Abdias Menezes, resultante da participação do Programa de Iniciação à docência-PIBID verificar como a educação tem se feito inclusiva no CEAM e como as aulas de música contribuem na inclusão dos alunos com deficiência e transtornos de aprendizagem. Constatou-se em consulta ao Projeto Político Pedagógico PPP (2022) que a escola possui itens de acessibilidade, mas, também que há necessidade de melhorias para uma melhor inclusão. Quanto à música, observa-se que contribui na inclusão ao proporcionar ensino lúdico e trabalhar temas transversais. Portanto, com base nas pesquisas bibliográficas, consulta das políticas educacionais e a experiência vivenciada no CEAM analisa-se que a educação inclusiva precisa ser pauta fundamental, a fim de que os recursos sejam ampliados e o que vem sendo feito no CEAM possa se aprimorar e se expandir para outros espaços cumprindo a legislação para que todos os estudantes tenham acesso pleno ao espaço de direito.

Palavras-chaves: Aprendizagem. Inclusão. Música.

ABSTRACT: Considering that the 1988 Constitution affirms education as a right for all, it is essential to discuss its fulfillment. Therefore, this text has as its object of analysis the school space from the perspective of inclusive education. Based on the experiences lived at Colégio Estadual Abdias Menezes, resulting from participation in the Teaching Initiation Program-PIBID, we verify how education has become inclusive at CEAM and how music classes contribute to the inclusion of students with disabilities and learning disorders. It was found in consultation with the PPP Pedagogical Political Project (2022) that the school has accessibility items, but also that there is a need for improvements for better inclusion. As for music, it is observed that it contributes to inclusion by providing playful teaching and working on transversal themes. Therefore, based on bibliographical research, consultation of educational policies and the experience lived at CEAM, it is analyzed that inclusive education needs to be a fundamental agenda, so that resources are expanded and what has been done at CEAM can be improved and expand to other spaces in compliance with legislation so that all students have full access to the space they are entitled to.

Keywords: Inclusion. learning. Music.

¹ Discente do curso de Licenciatura em Geografia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

² Discente do curso de Licenciatura em Geografia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

1. INTRODUÇÃO

Neste artigo, o principal cerne é a educação inclusiva no Colégio Estadual Abdias Menezes (CEAM), em Vitória da Conquista, Bahia. Objetiva-se discutir como é o ensino inclusivo neste colégio e como a música vem sendo um grande fator de colaboração para isso. Um dos principais marcos legais da inclusão escolar no Brasil é a Constituição Federal de 1988, que reconhece a educação como um direito fundamental e determina que o Estado deve garantir o acesso à educação para todos, sem qualquer forma de discriminação. Em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabeleceu as bases da política educacional brasileira e definiu as diretrizes para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares.

A LDB determinou que esses alunos devem ser matriculados em classes comuns do ensino regular, sempre que possível, e que devem receber os apoios necessários para garantir seu pleno desenvolvimento. Congressos internacionais, promovido pela UNESCO, lançaram as bases para uma política educacional mundial menos excludente e mais inclusiva, o que resultou nos seguintes documentos mundiais: Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), Declaração sobre Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994).

Diante disso, este artigo visa o entendimento e a importância das escolas inclusivas, bem como seu funcionamento no CEAM, haja vista que o tema vem sendo muito discutido, pois se contata as dificuldades enfrentadas nesse sentido e que uma deficiência não justifica a exclusão do meio educacional e, conseqüentemente, do meio social como um todo. Portanto, deseja-se entender como os alunos com deficiência do CEAM são atravessados pelo processo de ensino-aprendizagem inclusivo, com ênfase na música.

2. REFERENCIAL TÉORICO

2.1 O Desenvolvimento Histórico da Educação Inclusiva

De acordo com Beyer (2005), em um passado recente, existiam diferenças do tipo de escolas que as pessoas poderiam frequentar

Crianças com deficiência eram atendidas nas escolas especiais, e as crianças ditas normais nas escolas regulares. Não havia praticamente qualquer situação de trabalho comum entre as escolas especiais e as regulares. Os educadores especiais tinham seu lugar nas escolas especiais, e os professores com

formação nas pedagogias e nas licenciaturas, nas escolas regulares (Beyer, 2005, p.11).

Com isso, percebe-se que havia uma forma de segregação, pois os alunos ficavam distantes de alguns grupos de pessoas e não aprendiam a de fato conviver com a realidade social existente, por isso, para muitos, as escolas especiais não são exatamente o adequado para haver, inquestionavelmente, a inclusão. Beyer (2005) comenta sobre as coerções advindas do meio social que faz com que essas barreiras de espaço mudem um pouco, fazendo com que os indivíduos com alguma deficiência “coloquem-se, nos espaços comuns da sociedade, isto é nas escolas regulares, públicas e privadas, e também no mercado de trabalho” (Beyer, 2005, p.11). Permitindo que se tenha o ensino inclusivo nas escolas regulares e, assim, haja essa integração e diversidade de alunos nestes locais.

Afirmando-se a importância da inclusão nas escolas regulares não se pode desconsiderar que apesar de ser em parte segregadora, foi a partir das escolas especiais que as pessoas com deficiência começaram a frequentar e estudar seguramente, devido a todo um preconceito em que elas eram consideradas como sem competências para estudar além, de certo receio por parte dos educadores em ocupar essas funções devido muitas vezes à improficiência nos conhecimentos necessários. Ademais, é necessário expor que a educação inclusiva é um grande avanço decerto na sociedade, visto que antes segundo Beyer (2005)

[...] na história da educação formal ou escolar, nunca houve uma escola que recebesse todas as crianças, sem exceção alguma. As escolas sempre se serviram de algum tipo de seleção. Todas elas foram, cada uma à sua maneira, escolas especiais, isto é, escolas para crianças selecionadas. As escolas de filosofia da Antiguidade, os mosteiros da idade média, as escolas burguesas da Renascença - todas foram escolas especiais para crianças especiais selecionadas. Neste sentido, também hoje as melhores escolas particulares em nosso país são as escolas especiais, que acolhem não todas as crianças, porém apenas algumas delas obviamente, aquelas cujas famílias têm condição financeira privilegiada para bancar seus estudos (Beyer, 2005, p.10).

Apesar de muitos avanços, nota-se que, de certa forma a exclusão no contexto escolar continua ainda que em menor intensidade comparado com a realidade anterior, visto que, persiste a lógica capitalista que transforma a educação em uma mercadoria na qual somente os mais ricos poderão oferecer uma escola e estudos de qualidade para os seus filhos (Araújo, 2019). Em contrapartida, os demais terão que frequentar uma escola que não atende a todos os requisitos necessários para uma boa formação, porque não os resta outra escolha.

Como foi visto, houve realmente uma distinção de ensino nas escolas para com os alunos com necessidades especiais, em que, de acordo Machado et al. (2005), a mobilização em prol da escola inclusiva não é aquela em que os alunos são separados dos estudantes de escolas regulares, mas sim, àquela em que há total incorporação dos alunos independentemente de qualquer distinção. No decorrer do desenvolvimento da educação inclusiva, “na década de 1990 reforçava-se cada vez mais a ideia de Educação Inclusiva para alunos com Deficiência. Com a proposta de aplicação prática ao campo da educação a partir de um movimento mundial” (Silva Neto et al., 2018, p. 85), houve muitos questionamentos do que se deve ter ou criar para encontrar as respostas dentro da questão da inclusão escolar, como devem ser interpretadas os resultados para que, assim, hajam normas mais bem elaboradas e completas. Entretanto, definir essas normas foi uma tarefa bastante complexa, conforme diz Beyer (2005, p. 16), existia a “predominância secular do pensamento médico, e por outro o emergente paradigma do resgate pedagógico”.

Bleidick baseado em Wellendorf, aborda sobre o assunto em que “[...] os espaços sociais subestimam as potencialidades das pessoas com deficiência. Socialmente predominam representações que fazem circular quadros normativos sobre os déficits e desvios dessas pessoas” (Bleidick, apud Beyer, 2005, p.17). Dessa forma, fica claro que assim como alguns médicos e educadores, certas pessoas também acreditam que estes não são igualmente capazes de compreender algo de nível mais elevado, devido às suas limitações físicas. A teoria da aprendizagem que é complexa e longa, pode ser um bom caminho para explicar essas questões de aprendizagem dos indivíduos, pois abrange variados conceitos. Entretanto, é importante antes compreender essa teoria, que muitos não conhecem por completo, de acordo com Moreira:

[...] Uma construção humana para interpretar sistematicamente a área de conhecimento que chamamos aprendizagem. Representa o ponto de vista de um autor/pesquisador de como interpretar o tema aprendizagem [...]. Tenta explicar o que é aprendizagem e porque funciona como funciona (Moreira, 1999. p. 12).

Sendo fundamental essa leitura, para entender que, o ensino de qualquer sujeito seja ele com deficiência ou não, deve ser flexível para sofrer mudanças de acordo com as necessidades de cada um. Entrementes, mudanças realmente surgem em relação a essa esfera médica, na década de 1970, em que a esfera educacional aliada à ciência social que trata da mente, estuda e analisa os processos e comportamentos de pessoas em diferentes situações, coopera no que se

refere ao ensino dos mesmos, dessa maneira, métodos e práticas de ensino-aprendizagem foram sendo criados numa tentativa de integrar essa parcela da população brasileira com a vigência da escola especial Glat; Fernandes, (2005).

No que se refere a educação musical e inclusão de acordo Silva e Lemos (2011, p. 39) os professores, “os educadores musicais, os musicoterapeutas, enfim, os profissionais das mais distintas áreas da aplicação da música têm buscado respostas para as suas práticas” e muitos têm descoberto, juntamente com os alunos. Schambeck (2019) salienta os vários benefícios que se podem ter, pois a música por si só traz muitos efeitos em vários aspectos emocionais.

[...] A educação musical pode ajudar no equilíbrio do sistema rítmico (membro mediano) e vencer as dificuldades das polaridades opostas, entre a atividade excessiva do pensar e do fazer com o impulso dos membros. Tal como entre o pensar e o querer está o sentir, entre melodia e ritmo está a harmonia. Se os dois sistemas polares atuarem unilateralmente, vem a predisposição à doença. No meio somos tocados pela atividade artística musical e pela respiração. Quando as forças do pensar e do querer são ativadas para uma atividade criativa ocorre então a educação da vida emocional do aluno (Schambeck, 2019, p. 38-39).

Entretanto, é preciso saber ministrar as aulas de música, para que todos os alunos se sintam de fato incluídos, por mais que seja muito difícil, inicialmente o aluno aprender a tocar algum instrumento o ensino deve ser adaptável a cada um.

[...] A contribuição do professor generalista para o desenvolvimento musical das crianças passa primeiramente pela compreensão que este professor tem sobre música e artes na formação de indivíduos. Enquanto ele estiver vinculado aos paradigmas que colocam arte para poucos talentosos, não haverá segurança nem confiança para desenvolver qualquer programa de música. É essencial que se repense a educação musical que pode ser administrada para este e por este professor generalista, respeitando o contexto onde tal educação está inserida (Figueiredo, apud Schambeck, 2019, p. 125-126).

Com a teoria e a prática, esses conhecimentos vão sendo transmitidos tanto pelo aluno como pelo docente que também aprende com as diferenças de cada indivíduo, pois o importante é a experiência adquirida após o processo de ensino-aprendizagem.

2.2 Legislações e Diretrizes Sobre a Educação Inclusiva

A educação inclusiva é um assunto que precisa ser cada vez mais discutido como algo fundamental para a efetivação dos direitos do cidadão. Nesse sentido, como um dos avanços de políticas públicas pode-se falar da Política Nacional de educação especial lançada em 2008, que traz em sua introdução que:

[...] A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. (Mec/Seep, 2007, p.1)

Para atingir este objetivo e combater a exclusão faz-se necessário uma mudança estrutural e cultural das escolas. O que implica à implementação de salas de recursos multifuncionais, mecanismos de acessibilidade como rampas, banheiros adaptados, materiais didáticos que atendam as especificidades dos alunos, como livros em braile e LIBRAS, conforme estabelece o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 no artigo 3º (Brasil, 2008).

Assim, observa-se que uma educação inclusiva não se faz apenas com implementação de estrutura física, mas, com a formação de todos os profissionais envolvidos na educação em busca da mudança de cultura da escola. Castells e Ramírez (2020) tratam da alma inclusiva do educador que transcende a perspectiva normativa e passa pela conexão, eles reforçam que somente com essa alma inclusiva é possível desenvolver práticas educacionais inclusivas. Segundo os autores, os “educadores-professores, pais, outros profissionais da educação devem aprender a ouvir com todo o seu ser, atender e cuidar das pessoas com quem estão comprometidos no nível educacional” (Castells e Ramírez, 2020, p.13).

Outro avanço importante na legislação é a Lei Federal de n.º 9.394, de 1996, cujo Título V do Capítulo V trata da Educação Especial como “a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais” (Brasil, Lei Federal de n.º 9.394,1996). Essa legislação foi um importante avanço ao garantir que os educandos portadores de necessidades especiais tivessem a educação oferecida na rede regular de ensino, visto que antes esses alunos ou eram excluídos da educação ficando restritos ao espaço domiciliar ou então tinham acesso apenas em escolas especiais.

Entretanto, a Lei deixa uma brecha pelo uso da palavra preferencialmente. Este mesmo artigo ainda normatiza que haverá serviços de apoio especializado na escola regular, que o atendimento será feito nas classes ou serviços especializados de acordo com as condições específicas de cada aluno, tendo a educação especial, início de zero a seis anos na educação infantil. E o artigo 59 versa sobre a necessidade da existência de currículos, métodos, recursos específicos para atendimento das necessidades como também professores com especialização adequada e a capacitação dos professores do ensino regular para integrar esses alunos. No que se refere ao Estado da Bahia, este com base nos Parâmetros Nacionais institui um documento que orienta acerca da educação inclusiva no Estado, intitulado Diretrizes da educação inclusiva no Estado da Bahia.

Sobre a educação musical observa-se sua importância para o desenvolvimento geral de todo sujeito. Nesse sentido, Gattino (2015) escreveu um livro intitulado “Musicoterapia e autismo: teoria e prática”, baseado nos dados de uma pesquisa de mais de sete anos, no qual ele esboça quais os benefícios da música para sujeitos com autismo, visto que a música trabalha com a audição e aspectos biomoleculares. Sobre o autismo ele traz como essa condição pode contribuir para fatores como: hipersensibilidade auditiva, capacidade auditiva menos complexa e focal, prejuízo na formação de imagens neurais, dificuldade na percepção da direção melódica dos sons e atividade reduzida para o processamento da linguagem verbal, além, da possibilidade de possuir altas habilidades para a organização lógica de melodias, ritmos e harmonias e sequências musicais. Assim, segundo ele, a música pode dentro desses múltiplos fatores contribuir para o desenvolvimento de habilidades sociocomunicativas incentivando a atenção e imitação. Dessa forma, a educação musical pode possibilitar o desenvolvimento de muitas habilidades, não somente para os alunos que possuem alguma deficiência, mas, para todos.

Entretanto, Gattino (2015) destaca a importância da diferenciação entre Musicoterapia, em que a música é utilizada como recurso terapêutico e a Educação musical, que trata da aprendizagem de conteúdos musicais. Cil e Gonçalves (2018) também reforçam a importância de quebra desse estereótipo que é feito quando se trata de música e deficiência em que se associa sempre a seu aspecto terapêutico. São criados alguns estereótipos em relação a música como aqueles que a associam apenas ao seu caráter terapêutico ou de que esta possui apenas um caráter lúdico, uma forma de entreter os estudantes, de motivá-los. Entretanto, durante uma atividade musical pode-se criar melodias e letras, estimulando a criatividade e o desenvolvimento de habilidades finas, como tocar instrumentos. Deve-se considerar ainda a sua capacidade comunicativa como forma de expressão. Toda a visão estereotipada em torno da

música reverbera em sua manutenção ou não como componente curricular. Segundo Cil e Gonçalves (2018), inicialmente, no Brasil colonial a música se constituiu como componente obrigatório no currículo. Entretanto, "No decorrer da história, a política educacional passou por mudanças perdendo-se na polivalência da disciplina de arte" (Cil e Gonçalves, 2018, p.2). E com a MP nº 746/2016 que:

[...]Determina que o ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio. Restringe a obrigatoriedade do ensino da arte e da educação física à educação infantil e ao ensino fundamental, tornando as facultativas no ensino médio. (Brasil, MP nº 746/2016)

Assim o ensino da música deixa de ser obrigatório em todas as etapas da educação básica sendo incluído na disciplina de artes, que também se torna facultativa no ensino médio. Para além dessa discussão da música, enquanto componente curricular, encontra-se a discussão da necessidade de um professor especialista em música e se tratando da educação inclusiva com algum direcionamento nessa área. Por exemplo, a lei nº 11.769/08 diz que:

[...]Art. 1º O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º: "Art. 26. § 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2º deste artigo." (NR)(Brasil, Lei nº 11.769/08,2008)

Por meio dessa Lei que altera a LDB (1996) o ensino da música torna-se obrigatório na educação básica, mas dentro da disciplina de artes e não como uma disciplina estruturada além, de não garantir um professor licenciado em música. Em relação à educação inclusiva, o que se observa é a falta de capacitação do professor em sua formação, visto que não há disciplinas sobre educação especial em algumas grades curriculares e, quando existe, se dá de forma muito rasa. Assim, é necessário pensar na formação desses profissionais entendendo a relevância do professor que tenha qualificação acerca da educação especial e o professor especialista em música, de forma que por meio desta seja possível contribuir para que a educação inclusiva se efetive na prática, e não apenas no campo do discurso.

3. METODOLOGIA

A pesquisa tem por base o método dedutivo qualitativo, foi feita com base em ideias de autores como Beyer (2010) e Rosana Glat (2007), que aborda o processo histórico da educação inclusiva no Brasil; Schambeck (2019), que trata das músicas e suas várias esferas, e outros autores que se relacionam ao assunto proposto. O método do estudo foi dividido em duas etapas: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo no Colégio Estadual Abdias Menezes (CEAM).

A pesquisa bibliográfica buscou analisar as políticas públicas educacionais em relação a estrutura do colégio analisado, para tanto foi desenvolvida através de artigos científicos, livros didáticos e pesquisas na internet. Além disso, o Projeto Político Pedagógico (PPP, 2022) do colégio deu um grande suporte a pesquisa. Bem como, foram utilizadas algumas citações para mostrar uma perspectiva eficiente no texto.

Na pesquisa de campo, foi utilizado um questionário aberto com a professora de música do CEAM. Após a aplicação do questionário, ele foi tabulado e analisado a partir da elaboração de tabelas que serão apresentadas no tópico de resultados. A proposta deste artigo é mostrar como é o ensino para os alunos com deficiência no colégio inclusivo CEAM, com ênfase na aprendizagem da música, identificando os aspectos deste método de ensino e como afetam os alunos e professores de maneira positiva. Além disso, pode haver alguma contribuição no que concernem as outras escolas.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

Entendendo a relevância da educação para o pleno desenvolvimento do indivíduo assegurando seu direito estabelecido por lei a uma educação de qualidade, esta pesquisa, ao se debruçar sobre como as aulas de música tem contribuído para a educação inclusiva no CEAM, verificou por meio da análise do PPP (2020) da escola que existe uma séria preocupação em oferecer uma educação democrática e acessível a todos, com respeito às individualidades e necessidades de cada sujeito. Preocupação essa expressa pelo cumprimento das legislações referentes à educação inclusiva tanto a nível Federal, quanto Estadual e do que se pode observar na prática, observação proporcionada pela participação dos pesquisadores desta pesquisa no Programa de Iniciação à docência, no subprojeto de Geografia, núcleo Abdias Menezes.

Observa-se que no seu PPP aponta-se que as práticas pedagógicas no Colégio possuem uma perspectiva inclusiva possuindo em sua estrutura física alguns importantes equipamentos de acessibilidade como:

[...] O piso tátil no passeio, na recepção, direção, secretaria e até as 3 primeiras salas internas, 1 banheiro adaptado para cadeirante, entrada de salas de aulas e disposição de móveis acessíveis, contudo, o acesso para a sala de leitura necessita de rampa, assim como o acesso às quadras de esporte (PPP, 2020, p.6).

Além disso, a escola possui duas salas de recursos multifuncionais (SRM), sendo a primeira e única a prestar Atendimento Educacional Especializado (AEE) da rede pública estadual no município de Vitória da Conquista até 2020. As SRM não substituem a educação em classe regular, mas são colaborativas e complementares no sentido, de potencializar a aprendizagem e assegurar a permanência e uma educação efetiva dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE).

Assim, o trabalho desenvolvido nas SEM, consiste em acolher o aluno e a família com entrevistas para atender as demandas do educando para além do diagnóstico formal, realizar uma avaliação neuropsicopedagógica e elaborar assim o Plano de Desenvolvimento individual (PDI). O PDI é fundamental para que os alunos acessem ao currículo de acordo com suas necessidades individuais, para transmitir ao professor da sala regular as demandas e adaptações necessárias ao aluno e acompanhar assim, o seu desenvolvimento.

Além disso, a SRM contribui para promover encontros para a formação continuada dos profissionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), produzir recursos acessíveis, estabelecer redes de apoio e orientar as famílias para o direcionamento do educando para outros setores da sociedade como acompanhamento médico, psicológico, entre outros. Os professores das SEM, tem as sextas-feiras destinadas para o planejamento de suas atividades, atendendo os alunos nos outros dias da semana nos turnos matutino e vespertino.

Com relação a infraestrutura, dentre os três banheiros do colégio, um é adaptado para usuário de cadeira de rodas. Outro equipamento importante para a educação inclusiva são as três máquinas braile. Assim, o CEAM coloca como objetivo e missão promover uma escola pautada na justiça, solidariedade, inclusão presando pelo diálogo e participação de toda a comunidade escolar. Com a perspectiva de uma gestão democrática a fim, de formar cidadãos críticos, autênticos e autônomos. Essa participação de toda comunidade escolar é fundamental

de modo, ainda mais marcante no que se refere a educação inclusiva visto que, a família precisa estar inserida de forma efetiva nesse processo para superar barreiras junto com o estudante com deficiência compreendendo que estas não são apenas físicas, mas de estereótipos e preconceitos que muitas vezes são impostos e absorvidos como algo inalterável. O CEAM reafirma esses objetivos por colocar como meta a promoção de uma educação que promova a integração sociocultural do aluno abarcando as diversas realidades, por exemplo, o aluno da área urbana, do campo, à pessoa com deficiência.

Em seu histórico de formação diante de todas as transformações que o Colégio já passou, em 2006 ele passou a acolher discussões sobre a educação inclusiva tendo em vista o projeto do Governo Federal Educar na Diversidade. Assim, o Colégio passou por um processo de construção e reconstrução de políticas e práticas para acolher os alunos com algum tipo de deficiência, adequando a proposta pedagógica para suas necessidades.

Com todo esse projeto o CEAM se tornou referência na educação inclusiva no município de Vitória da Conquista reafirmando sua singularidade na rede estadual como uma escola que atende a diversidade de seus educandos. Entretanto o CEAM em seu PPP (2020) reconhece que ainda existem alguns desafios a serem superados na busca de oferecer uma educação inclusiva tendo em vista que a acessibilidade e inclusão não se limitam somente a dimensão arquitetônica. Assim, reafirma-se que a educação inclusiva não alude apenas a garantir a inserção do aluno com deficiência, mas, promover uma educação que se adeque as suas necessidades. Essa questão perpassa não somente pela questão física do espaço, mas também pelos aspectos humanos, ou seja, profissionais da educação que estejam preparados e qualificados para atender a esses estudantes. Sendo importante ainda a adequação da comunicação e linguagem, garantindo assim, o AEE.

Nesse sentido, o PPP (2020) traz a discussão de que outros estudantes possuem necessidade de um AEE apesar de não estarem incluídos na legislação. Sendo estes os que possuem Transtornos de Aprendizagem, como: dislexia, discalculia, dislalia, bem como aqueles com o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Assumindo compromissos com esses educandos que possuem outras NEE. De acordo com o PPP (2020), o CEAM possui 50 alunos com deficiência matriculados nas classes regulares nos turnos matutino e vespertino como se observa na tabela 1.

Tabela 1 - Número de alunos com deficiência matriculados no CEAM em classes regulares, 2022.

NÚMERO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS EM CLASSES REGULARES NO CEAM	DEFICIÊNCIA
6	BAIXA VISÃO
23	DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
4	PARALISIA CEREBRAL
3	TGD
2	CEGUEIRA
2	SÍNDROME DE DOWN
4	SURDEZ
1	BAIXA VISÃO/SURDEZ
1	BAIXA VISÃO/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
1	SURDEZ /DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS/OUTRAS DOENÇAS
1	EPILEPSIA COM PREJUÍZOS COGNITIVOS
1	BAIXA VISÃO MODERADA
1	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO
50	

Elaborado pelas autoras, Fonte: PPP (2022).

Para atender esses alunos que possuem necessidades especiais o CEAM conta com profissionais capacitados que atuam em diferentes áreas, como a área de acompanhamento psicopedagógico e estimulação cognitiva. Na área de surdez, é desenvolvido o ensino LIBRAS, para alunos que nunca tiveram acesso a língua de sinais, os familiares dos alunos, professores da rede estadual, bem como surdos não matriculados e se estendendo a toda a comunidade interessada. É realizado também, o ensino da Língua Portuguesa como segunda Língua para alunos surdos matriculados no colégio, para aqueles que já concluíram o Ensino Médio sem proficiência da Língua Portuguesa, surdos de municípios circunvizinhos, surdos sem escolaridade, crianças surdas e ouvintes filhos de pais surdos.

Podendo citar ainda a preocupação em auxiliar esses alunos para além, dos muros do colégio como em determinados serviços que não oferecem o auxílio de um intérprete como: o INSS, DETRAN, clínicas médicas e encaminhamento para o ensino superior auxiliando em inscrições para vestibulares, ENEM, bem como na elaboração de currículos e participação em palestras e grupos de pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Como desafios para esta área, são apontados pelo PPP (2020) a necessidade de produção de material didático para o ensino de LIBRAS e Língua Portuguesa como também de um professor especialista no ensino de LIBRAS que componha o quadro efetivo na rede estadual.

Sobre a área de cegueira e baixa visão, esta se ocupa de estimular o desenvolvimento da destreza tátil quando a visão se encontra muito restrita, e o reconhecimento de desenhos, gráficos e maquetes. Além disso, são ofertadas também orientações para a utilização da visão residual quando necessária orientação para utilização do sistema de comunicação alternativa para mobilidade e atividades de uma vida autônoma. No CEAM há também, a área de deficiência intelectual e a área de artes e musicoterapia que se constitui como foco desta pesquisa.

Para além do AEE, são necessários os chamados espaços educacionais de apoio à inclusão. Visto que o município não possui esses espaços, as SRM se responsabilizam por promover aos educandos grande parte dos serviços que deveriam ser ofertados pelos outros setores. Entretanto, ainda carece de alguns serviços devido à falta de uma equipe multidisciplinar com profissionais de saúde e assistência social.

O CEAM estabelece como metas em seu PPP (2020) a implementação do esporte e de projetos interdisciplinares. Assim destaca-se sua participação em diversos projetos com essa finalidade como: projeto Artes Visuais Estudantis (AVE), Projeto Dança Estudantil (DANCE), projeto Encante com a implementação do Canto Coral (ENCANTE), Festival Anual da Canção Estudantil (FACE), projeto Festival Estudantil de Teatro (FESTE), projeto Tempos de Arte Literária (TAL), Projeto Juventude em Ação (JA), Programa Ciência na Escola (PCE), Projeto Novembro Negro, projeto Educação Patrimonial e Artística (EPA), Projeto Saúde na Escola Jogos Estudantis da Rede Pública ([JERP], que recebeu a nomenclatura de jogos escolares da Bahia JEB a partir de 2022) e Feira de Ciências.

Além desses projetos estruturantes, o CEAM teve sua presença marcada no Projeto Lápis na Mão promovido pela TV Sudoeste, o Eco Teens desenvolvido pelo Ministério Público em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e outros órgãos administrativos. A participação nesses projetos reforça o compromisso do CEAM em promover uma educação democrática e dialógica que assegure o protagonismo do aluno e a efetivação dos seus direitos atendendo suas necessidades individuais.

Nesse processo de construção de uma educação inclusiva que como já pautado anteriormente perpassa por várias direções observa-se no PPP (2020) a necessidade de adaptação das avaliações para os alunos com NEE. Para alunos com cegueira, por exemplo, é necessária a descrição das imagens, forma tátil e a transcrição para o braile. Para alunos com baixa visão, é necessário que o estudante sente próximo ao professor quando se utilizar de

imagens e slides, enquanto, filmes devem ser passados para assistir em casa, a fonte das avaliações deve ser ampliada para 20, como também as imagens, além do estudo colaborativo com os colegas.

Para alunos surdos, é necessária a presença do intérprete e, na ausência de um intérprete, o professor deve ministrar a aula utilizando a Língua Portuguesa de forma natural e tranquila fazendo uso de gestos. Sempre que possível deve-se avaliar o aluno surdo utilizando LIBRAS visto que, a Língua Portuguesa é sua segunda Língua e ele não tem domínio dela, é preciso também dar um tempo maior em avaliações escritas, pois o aluno está envolvido com o seu intérprete além, de propiciar que o aluno participe da aula sendo uma medida importante apresentar para o intérprete o plano de aula para que este se inteire e possa assim, desempenhar seu trabalho da melhor forma. O professor que tem alunos surdos em sua sala deve procurar tornar a aula mais acessível possível, utilizando mapas e ilustrações.

Para alunos com TDAH, o professor deve-se preocupar em manter o contato visual, promover atividades objetivas que não sejam muito prolongadas, acolher o aluno, elogiá-lo, ajudá-lo a se organizar e sempre retomar os conteúdos por meio de repetições. Quanto a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estes possuem facilidade em resolver questões objetivas e tem dificuldade em solucionar questões de caráter subjetivo ou que exijam um tempo maior, apresentando um grande interesse por atividades que envolvam música.

Os alunos que possuem dislexia devem ter acesso a atividades orais tendo um leitor e escriba que pode ser até mesmo os colegas com avaliações objetivas e com tempo adicional. E quanto aos alunos com deficiência intelectual é preciso promover um ambiente acolhedor, identificar suas potencialidades propondo assim, atividades adequadas, em grupos de forma colaborativa com utilização de diversos materiais pedagógicos para estimular o interesse do aluno, como, por exemplo, os materiais audiovisuais, e permitir outras formas de avaliação como apresentações orais e trabalhos manuais.

Por meio dessa vivência verificou-se que o Colégio em sua prática diária demonstra acolhimento, atenção e compromisso com uma educação de qualidade para todos. E a partir da observação e apresentação à estrutura e profissionais do Colégio desde o primeiro momento que tem se a gênese dessa pesquisa tivemos contato com algo novo que não havíamos vivenciado antes, aulas de música e educação especial em escolas regulares. Assim, com base nos relatos da professora de música do Colégio obtidos por meio de um questionário aberto pode-se observar que as aulas de música são realizadas na escola nos dois turnos, tanto em

grupo como individualmente com várias modalidades como: canto coral, teclado, musicalização para alunos com NEE, além do canto individual. Sendo que as aulas são ofertadas principalmente para os alunos da sala multifuncional contemplando também os alunos das salas regulares com algumas vagas.

Sobre o perfil dos alunos a professora relatou que são todos os possíveis, desde alunos com dificuldade de locomoção, fala, aprendizado à alunos que não apresentam nenhuma dificuldade. Ela se diz satisfeita com as aulas que a escola oferece e sobre os benefícios diz que são muitos desde a melhoria da parte corporal, rítmica, voz, interação, mobilidade e ainda a saúde emocional. Ela afirma que a aula de música tem ajudado na inclusão seja dos alunos com algum tipo de deficiência ou daqueles que apresentam dificuldades de aprendizado na educação formal. Sobre a interdisciplinaridade com outras áreas ela se dá por meio de projetos na escola. E em relação ao seu trabalho, se diz satisfeita e privilegiada porque aprende com o público que atende e que eles dão a ela razão para viver.

Os relatos da professora demonstram os inúmeros benefícios que a educação musical tem trazido para os alunos da escola, principalmente para aqueles que possuem necessidades especiais. Reafirmando assim, a importância do trabalho que tem sido realizado no Colégio para o público atendido.

5. CONCLUSÃO

Com esta pesquisa, pode-se compreender que o trabalho realizado no CEAM com a educação inclusiva e a contribuição das aulas de música é essencial proporcionando aos alunos a oportunidade de melhoria de sua parte motora, rítmica, habilidades sociais e emocionais. Benefícios estes que conforme apontado por alguns teóricos da educação, como Bowlby (1989), contribuem para o desenvolvimento geral da aprendizagem. Visto que, um ambiente seguro de acolhimento e afetividade possibilitam uma exploração segura do mundo.

Esta pesquisa demonstrou que na maioria das vezes não é a pessoa com deficiência o problema e sim a falta de recursos e de capacitação dos docentes para com eles e a baixa infraestrutura acaba desestimulando estes em se esforçar para estar presentes nestes espaços.

Por meio do estudo do que se tem feito no CEAM percebe-se que a aprendizagem com a música é bastante interessante, uma vez que este método de ensino lúdico, não é muito cansativo e ainda é uma forma diferente de trazer conhecimentos que motivem os alunos. Conforme afirma Matos (2008) baseado em Piaget (1997), há uma formação do aprendizado e,

para que isso de fato aconteça, a educação deve proporcionar métodos inovadores que perpassam esse conhecimento para todos. Mesmo diante de tantas contradições sociais e descasos para com a educação é possível realizar um trabalho que valorize o sujeito, respeite sua individualidade e proporcione oportunidades de desenvolvimento. De modo, que a experiência do CEAM possa se expandir como modelo para outros espaços educacionais.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ARAÚJO, R. M. de L. **ENSINO MÉDIO BRASILEIRO: dualidade, diferenciação e desigualdade social**. Cadernos de Pesquisa, São Luís, v. 26, n. 4, p. 107–122, 2019. DOI: 10.18764/2178- 2229.v26n4p107-122. Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/13051>. Acesso em: 21 abr. 2023.

BEYER, H. O. **Inclusão e avaliação na escola de alunos com necessidades educacionais especiais**. 1ª ed. Porto Alegre: Mediação, 2005, p. 128.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em 18 de fevereiro de 2023.

BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em 18 de fevereiro de 2023.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em 18 de fevereiro de 2023.

BRASIL. MEC. **Declaração dos Direitos de Todos. Brasília, 1990**. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/images/revista_inclusao/fundamentacaofilosofica.txt. Acesso em 19 de fevereiro de 2023.

BRASIL. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em: 21 de fevereiro de 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 21 de fevereiro de 2023.

BRASIL. **Lei nº 7.611, de 17 de novembro de 2011.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112764.h. Acesso em: 21 de fevereiro de 2023.

CIL, L. R.; GONÇALVES, T. G. G. L. **Educação Musical e Educação Especial na produção científica de dissertações e teses.** Música Hodie, Goiânia, v. 18, n. 2, p. 327–342, 2018. DOI: 10.5216/mh.v18i2.49262. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/musica/article/view/49262>. Acesso em: 30 jun. 2024.

Colégio Estadual Abdias Menezes. **Projeto Político Pedagógico.** Vitória da Conquista – BA, 2022.

GATTINO, G. S. **Musicoterapia e Autismo: teoria e prática.** 1. ed. São Paulo: Memnon, 2015. v. 250. p. 94.

GLAT, Rosana. **Educação Inclusiva: Cultura e Cotidiano Escolar.** 7 letras, 2007.

GLAT, R.; FERNANDES, E. M. **Da educação segregada à educação inclusiva: uma breve reflexão sobre os paradigmas educacionais no contexto da educação especial brasileira.** **Inclusão** - Revista da Educação Especial, Brasília, n.1, p. 35-39, out. 2005. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf>. Acesso: 7 de abril de 2022.

LEMOS, Cristina; SILVA, L. R. **A música como uma prática inclusiva na educação.** Revista do Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Musicoterapia, v. 2, p. 32-46, 2011. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/incantare/article/view/188/190>. Acesso 12 abr. 2024.

MACHADO, Adriana Marcondes et al. **Psicologia e direitos humanos: educação inclusiva - direitos humanos na escola.** Casa do Psicólogo, 2005.

MATOS, A. A. **Fundamentos da teoria piagetiana: esboço de um modelo.** Revista Ciências Humanas. Taubaté, v. 1. 2008. Disponível em: <https://www.rchunitau.com.br/index.php/rch/article/view/192>. Acesso em: 12 jun. 2024.

MOREIRA, M. A. **Teorias de Aprendizagem.** São Paulo, Editora Pedagógica e Universitária, 1999.

PAZ, Ronilson José da. **As pessoas portadoras de deficiência no Brasil: inclusão social**. João Pessoa: Ed. universitária/UFPB, 2006.

SASSI, Franciele. Et Al. **Contribuições da teoria do apego no contexto escolar**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 03, Ed. 10, Vol. 06, pp. 05-28 Out. de 2018. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/pedagogia/contexto-escolar> Acesso 12 abr. 2023.

SCHAMBECK, Regina. **Processos e práticas em educação musical: formação e pesquisa** - 2. ed. Belo Horizonte [MG]: Fino Traço, 2019. Disponível em: https://www.udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/8340/EDUCACAO_MUSICAL_MUSE_EBOOK_15_8124748449898340.pdf . Acesso 20 abr. 2023.

SILVA NETO, A. de O.; ÁVILA, Éverton G.; SALES, T. R. R.; AMORIM, S. S.; NUNES, A. K. F.; SANTOS, V. M. **Educação inclusiva: uma escola para todos**. Revista Educação Especial, [S. l.], v. 31, n. 60, p. 81–92, 2018. DOI: 10.5902/1984686X24091. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/24091>. Acesso em: 26 maio. 2024.

TAVARES, L. M. F. L.; SANTOS, L. M. M. Dos; FREITAS, M. N. C. **A Educação Inclusiva: um Estudo sobre a Formação Docente**. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 22, n. 4, p. 527–542, out. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-65382216000400005>. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbee/a/NPXMqY7W5L7jRr6DwDCLZBw/?lang=pt#_ Acesso em 20 abr. 2023.